

SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN DE OECONOMICUS ABOUT THE FIRST EDITION OF OECONOMICUS

Mg. Raúl Eleazar Arias Sánchez

raul.arias@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

Tengo el enorme honor de ser parte este primer número de la Revista *Oeconomicus*, la cual, sin duda, es el producto del paciente trabajo de colegas docentes e investigadores de nuestra gran Universidad Nacional de Huancavelica (UNH). Este número comienza con la investigación titulada *Determinantes del consumo privado en la región de Huancavelica 1995 -2018* de Max Henry Alvarado Anampa, Fernando Paytán Quispe y Reyzer Quispe Arroyo, muestran un muy elaborado modelo econométrico que pretendió analizar de la influencia del nivel Producto Bruto Interno (PBI) y los impuestos sobre el consumo privado en nuestra región.

De igual forma, la investigación *Enfrentamiento comercial entre China - EE. UU y patrón de crecimiento de la economía minera primario exportador* de Carmen Rosa Sedano Gavilán y Paola Manyari Verástegui, hacen una reflexión a nivel macroeconómico, así dan cuenta de la permuta en la estructura de producción de metales como el cobre seguirán con tendencia alcista.

Asimismo, *Ensayo sobre el comercio ambulatorio como falla del mercado competitivo en el Perú* de Darwin Elviro Muñoz Estrada, pretende hacer una breve reflexión sobre el comercio ambulatorio y cómo éste rasga el principio del mercado competitivo, con ello, el autor afirma que el comercio ambulatorio es una falla de mercado porque resulta como un derivado del equilibrio de mercado el cual está en estrecha relación con las preferencias del consumidor con el axioma monótono y la recta presupuestaria.

Finalmente, compartimos con nuestros lectores el artículo titulado *Informalidad laboral en la región Piura, 2017: un análisis de los determinantes* de Marcos Timaná Álvarez y quien con un enfoque estructuralista e institucionalista le dimos prioridad a una explicación de la informalidad laboral del sector moderno de la economía en la región Piura, una investigación con análisis de determinantes y modelo econométrico muy interesante.

Sin duda, este primer número contiene un abanico de investigaciones y miradas relevantes sobre nuestro entorno, que esperamos puedan cautivar a nuestros lectores tanto como apasionaron mucho más a quienes escribimos en ella. ¡Que tengan una grata lectura!